

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>Boca del Río, Veracruz, a ocho de noviembre de dos mil veinticuatro. Visto el escrito de treinta de septiembre pasado, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa en este asunto, a través del cual manifiesta "ASUNTO: DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES 43/2024 74/2024 186/2024 785/2024. Que con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican...</p>
Fecha del acuerdo:	08/11/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	11/11/2024
Fecha de notificación:	14/11/2024
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 14/11/2024 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa de este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosas, ...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con
residencia en Xalapa [Cuenta con expedientes con autorización por el
Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Amparo Indirecto
Número de Expediente:	802/2025
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de octubre de dos mil veinticinco. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrense en formato impreso los escritos de cuenta, presentados por el quejoso *****. En atención al primero, se le indica que el escrito de denuncia a que alude, lo presentó vía electrónica a las diecisiete horas con nueve minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco, esto es, fuera del horario de funcionamiento de la oficialía de partes de este Juzgado, el cual concluye a las catorce horas con treinta minutos, por lo cual el mismo fue registrado el diez siguiente y acordado el trece de octubre actual, ordenando su remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser la instancia a la que se encontraba dirigido, por lo cual no era competencia de este Juzgado pronunciarse respecto de su contenido. En cuanto a que se anexen al expediente electrónico los autos de tres y diez de octubre de dos mil veinticinco, dígamele que en autos de este expediente no existe auto dictado en la primera de las fechas mencionadas, y por cuanto al segundo, se encuentra consultable en el expediente electrónico. No obstante, se instruye al Actuario Judicial que corresponda, así como al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que verifiquen la habilitación a efecto que el promovente se encuentre en condiciones de realizar la consulta de la totalidad de las actuaciones de este expediente, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en atención al segundo escrito del quejoso, toda vez que de su lectura se advierte que realiza diversas peticiones a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a la cual se encuentra dirigida, obténgase una impresión del mismo y mediante oficio que al efecto se libre remítase a dicha Oficina, } para los efectos legales conducentes. El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez,

acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 ya invocado. Notifíquese

Fecha del acuerdo:	15/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	16/10/2025
Fecha de notificación:	16/10/2025
Hora de notificación:	06:02 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

Vistos, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de dos de mayo de la anualidad que transcurre, mediante el cual SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN DE QUE SE TRATA, le fue notificado a la parte recurrente por lista de acuerdos de tres de mayo posterior, surtiendo sus efectos legales dicha notificación el día siguiente, de lo que se colige que el término a que alude el artículo 104 de la Ley de Amparo para que interpusiera el recur...

Fecha del acuerdo:	29/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	30/05/2023
Fecha de notificación:	02/06/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 02/06/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el oficio 10907/2022 del Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que copia de la demanda promovida por ***** , contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por lo que se radica el juicio de amparo y regístrese con el número 474/2023/IV-B. Firma electrónica d...</p>
Fecha del acuerdo:	18/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	19/05/2023
Fecha de notificación:	24/05/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 24/05/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de octubre de dos mil veinticinco. Recurso de Inconformidad Agréguese el escrito de ***** , mediante el cual interpone recurso de inconformidad y solicita la remisión inmediata del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía MINTERSCJN. En principio, del contenido de escrito que se recibe no se observa tenga la intención de promover en este juicio de amparo 474/2023, dado que las expresiones y precisiones que realiza no están vin...

Fecha del acuerdo:	22/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	23/10/2025
Fecha notificación:	23/10/2025
Hora de notificación:	08:34

La notificación realizada el 23/10/2025 a las 08:34 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de octubre de dos mil veinticinco. Se recibe escrito Agréguese el escrito de Marco Antonio González Arroyo, mediante el cual solicita: Que se habilite el acceso electrónico a todos los expedientes del juzgado, conforme a los artículos 52 Bis y 52 Octies del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Que se reconozca la calidad de parte vinculada por ...

Fecha del acuerdo:	23/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	24/10/2025
Fecha notificación:	24/10/2025
Hora de notificación:	09:33

La notificación realizada el 24/10/2025 a las 09:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	854/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibidos en línea constarán únicamente en el expediente elec...

Fecha del acuerdo:	18/09/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2023
Fecha notificación:	19/09/2023
Hora de notificación:	13:31

La notificación realizada el 19/09/2023 a las 13:31 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 854/2023
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de e...

Fecha del acuerdo: 22/09/2023

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 25/09/2023

Fecha notificación: 26/09/2023

Hora de notificación: 18:11

La notificación realizada el 26/09/2023 a las 18:11 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto: Queja
Número de expediente: 413/2023
Cuaderno: Queja
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 60 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los escritos de Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este recurso de queja, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones, y en lo que interesa, se destaca, por una parte, su solicitud para que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación a su petic...

Fecha del acuerdo: 16/05/2024

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 17/05/2024

Fecha notificación: 17/05/2024

Hora de notificación: 13:34

La notificación realizada el 17/05/2024 a las 13:34 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	413/2023
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Se tiene por recibido vía electrónica el escrito de la parte recurrente en este recurso de queja, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al presente asunto; asimismo, informa de la denuncia formulada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo cual se toma conocimiento; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, en el entendido que, por proveído de uno de febrero de dos mil veinticuatro, se ordenó el archivo del presente asunto.

Devuélv...

Fecha del acuerdo:	07/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	08/10/2025
Fecha notificación:	08/10/2025
Hora de notificación:	09:44

La notificación realizada el 08/10/2025 a las 09:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 11/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede Boca del Río, envía el juicio de amparo... dicho homólogo se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo referido... este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto... regístrese... la parte promovente menciona lo siguiente... "Informo también que el presente amparo lo envío también al Juez Decimoséptimo de Circuito (sic), con residencia en Xalapa (.)"... se advierte la existencia del juicio de ...

Fecha del acuerdo: 17/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 18/01/2024
Fecha notificación: 18/01/2024
Hora de notificación: 19:08

La notificación realizada el 18/01/2024 a las 19:08 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.
Visto el testimonio de la resolución dictada en los autos del recurso de reclamación número 9/2024, de este tribunal, de cuyo resolutivo único se advierte que se declaró infundado el recurso interpuesto por ***** , contra el acuerdo de presidencia emitido el veintidós de febrero del año en curso en el juicio de amparo directo número 74/2024, en que se actúa, a través del cual, se desechó por improcedente la deman...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:17

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:17 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de abril de dos mil veinticuatro. Visto el oficio número 7353, de veintiséis de marzo pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso 2291/24, enviado en este asunto; agréguese para que surta...

Fecha del acuerdo:	03/04/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/04/2024
Fecha notificación:	04/04/2024
Hora de notificación:	06:12

La notificación realizada el 04/04/2024 a las 06:12 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

**Síntesis del
acuerdo:**

Boca del Río, Veracruz, a veintisiete de junio de dos mil veinticuatro. Vista la copia autorizada del acuerdo plenario dictado el catorce de mayo pasado en el recurso de queja 186/2024 del propio índice, a través del cual se desechó por improcedente ese recurso interpuesto por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa en este asunto, contra el acuerdo de presidencia emitido el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en el amparo directo 74/2024 en que se actúa; agréguese para que obre co...

Fecha del acuerdo:	27/06/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	28/06/2024
Fecha de notificación:	03/07/2024
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 03/07/2024 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1012/2022
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

La parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós realiza diversas manifestaciones. Ahora bien, del análisis integral del escrito de cuenta, no se advierte que el quejoso dé cumplimiento a la prevención que le fue realizada... el quejoso manifiesta que desiste de la demanda de amparo promovida en este asunto... SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo... el promovente solicita que se le realicen las notificaciones que deriven del prese...

Fecha del acuerdo:	26/10/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	27/10/2022
Fecha de notificación:	04/11/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 04/11/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	149/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

...Téngase por recibido el escrito electrónico formulado por... a través del cual interpone el presente recurso de queja, mismo que fundamenta en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo... los actos impugnados se tratan de las resoluciones de desechamiento emitidas en los expedientes... por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, las cuales no son impugnables a través del recurso de queja establecido en el artículo 97 de la Ley de Amparo... el recurso de queja pro...

Fecha del acuerdo:	21/10/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	24/10/2022
Fecha notificación:	24/10/2022
Hora de notificación:	17:45

La notificación realizada el 24/10/2022 a las 17:45 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	149/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>... se advierte que la parte recurrente no impugnó, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de que se trata. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado... archívese como concluido... se deberá destruir este expediente...</p>
Fecha del acuerdo:	19/12/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	20/12/2022
Fecha de notificación:	23/12/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 23/12/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	148/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

...Téngase por recibido el escrito electrónico formulado... No obstante, del escrito de expresión de agravios que ahora se provee, no se advierte el señalamiento de una autoridad responsable con las características establecidas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, esto es, tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo... En tanto que, en diversa parte del citado recurso, se menciona que el recurso que se intenta es con la finalidad de que este órgano jurisdiccional "ordené (si...

Fecha del acuerdo:	18/10/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	19/10/2022
Fecha notificación:	19/10/2022
Hora de notificación:	06:32

La notificación realizada el 19/10/2022 a las 06:32 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	148/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

...se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a... por auto de dieciocho de octubre del año en curso... Apercebido que de no hacerlo se le tendría por no interpuesto el recurso de que se trata, ante la imposibilidad de este órgano jurisdiccional de tramitarlo en alguno de los supuestos a que alude el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, con motivo de las imprecisiones que se destacaron en el proveído de dieciocho de octubre de la presente anualidad. Lo anterior, sin...

Fecha del acuerdo:	11/11/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	14/11/2022
Fecha notificación:	15/11/2022
Hora de notificación:	04:49

La notificación realizada el 15/11/2022 a las 04:49 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	148/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	...se advierte que la parte recurrente no impugnó, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no interpuesto el recurso de que se trata. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado... archívese este asunto como concluido... se deberá destruir este asunto...
Fecha del acuerdo:	19/12/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	20/12/2022
Fecha de notificación:	23/12/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 23/12/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	151/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

...Téngase por recibido el escrito electrónico formulado por... a través del cual interpone el presente recurso de queja, mismo que fundamenta en el artículo 97, fracción I, incisos a) y e), de la Ley de Amparo... los actos impugnados se tratan de las resoluciones de desechamiento emitidas en los expedientes... y ... por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, las cuales no son impugnables a través del recurso de queja establecido en el artículo 97 de la Ley de Amparo... el recurso ...

Fecha del acuerdo: 25/10/2022

Fecha de publicación del acuerdo: 26/10/2022

Fecha notificación: 26/10/2022

Hora de notificación: 23:10

La notificación realizada el 26/10/2022 a las 23:10 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	151/2022
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>...se advierte que la parte quejosa no impugnó, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de que se trata. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado... archívese como concluido... se deberá destruir este expediente...</p>
Fecha del acuerdo:	19/12/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	20/12/2022
Fecha de notificación:	23/12/2022
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 23/12/2022 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1109/2022
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

... regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1109/2022... requiérase a la parte promovente para que por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS... bajo protesta de decir verdad... Indique si pretende señalar como acto reclamado la "Ley 247" y a qué autoridades se la reclama; asimismo, de reclamar la citada ley indique si la reclama con el carácter de autoaplicativa o de heteroaplicativa. Asimismo, de reclamarla como heteroaplicativa, señale cuál fue el primer acto de aplica...

Fecha del acuerdo:	14/11/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	15/11/2022
Fecha notificación:	15/11/2022
Hora de notificación:	04:49

La notificación realizada el 15/11/2022 a las 04:49 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1109/2022
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

La parte quejosa cumple con la prevención efectuada... se considera que lo que el promovente reclama no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que derivan de la relación laboral que vincula a la parte quejosa con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad... los actos reclamados no corresponden con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura públic...

Fecha del acuerdo:	24/11/2022
Fecha de publicación del acuerdo:	25/11/2022
Fecha notificación:	29/11/2022
Hora de notificación:	17:49

La notificación realizada el 29/11/2022 a las 17:49 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo que lo acompaña, proveniente del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta la demanda promovida por Marco Antonio González Arroyo, por derecho propio, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, captu...

Fecha del acuerdo: 19/04/2023

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 20/04/2023

Fecha notificación: 20/04/2023

Hora de notificación: 19:39

La notificación realizada el 20/04/2023 a las 19:39 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexo que lo acompaña, proveniente del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta la demanda promovida por Marco Antonio González Arroyo, por derecho propio, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, captu...

Fecha del acuerdo: 19/04/2023

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 20/04/2023

Fecha notificación: 20/04/2023

Hora de notificación: 19:39

La notificación realizada el 20/04/2023 a las 19:39 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de octubre de dos mil veinticinco.
Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III, 22 y 48 párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Téngase por recibido el escrito sign...

Fecha del acuerdo:	02/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	03/10/2025
Fecha notificación:	03/10/2025
Hora de notificación:	19:35

La notificación realizada el 03/10/2025 a las 19:35 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil veinticinco.
Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III, 22 y 48 párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Téngase por recibido el escrito sig...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	10:57

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 10:57 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	377/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario adscrito a éste órgano jurisdiccional de la que se advierte que remite la demanda de amparo promovida por *** contra actos del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 377/2023.el suscrito estima...

Fecha del acuerdo:	24/04/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	25/04/2023
Fecha notificación:	26/04/2023
Hora de notificación:	01:18

La notificación realizada el 26/04/2023 a las 01:18 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	381/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.	
Fecha del acuerdo:	25/04/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	26/04/2023
Fecha notificación:	26/04/2023
Hora de notificación:	01:21

La notificación realizada el 26/04/2023 a las 01:21 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto, pues debió combatirse a través del recurso de queja y no por este medio... Como lo solicita el recurrente, se autoriza al usuario ***** el acceso y notificación electrónicos a este expediente, haciendo la aclaración que únicamente se le practicarán notificaciones electrónicas a aquellas que tienen carácter de personal de conformidad con el artículo 26 d...

Fecha del acuerdo:	02/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	03/05/2023
Fecha notificación:	03/05/2023
Hora de notificación:	16:23

La notificación realizada el 03/05/2023 a las 16:23 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

Vistos, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de dos de mayo de la anualidad que transcurre, mediante el cual SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN DE QUE SE TRATA, le fue notificado a la parte recurrente por lista de acuerdos de tres de mayo posterior, surtiendo sus efectos legales dicha notificación el día siguiente, de lo que se colige que el término a que alude el artículo 104 de la Ley de Amparo para que interpusiera el recur...

Fecha del acuerdo:	29/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	30/05/2023
Fecha de notificación:	02/06/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 02/06/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el oficio 10907/2022 del Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que copia de la demanda promovida por ***** , contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por lo que se radica el juicio de amparo y regístrese con el número 474/2023/IV-B. Firma electrónica d...</p>
Fecha del acuerdo:	18/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	19/05/2023
Fecha de notificación:	24/05/2023
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 24/05/2023 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de octubre de dos mil veinticinco.
Recurso de Inconformidad Agréguese el escrito de *****
mediante el cual interpone recurso de inconformidad y solicita la remisión
inmediata del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía
MINTERSCJN. En principio, del contenido de escrito que se recibe no se
observa tenga la intención de promover en este juicio de amparo
474/2023, dado que las expresiones y precisiones que realiza no están
vin...

Fecha del acuerdo:	22/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	23/10/2025
Fecha notificación:	23/10/2025
Hora de notificación:	08:34

La notificación realizada el 23/10/2025 a las 08:34 ha surtido efectos al
haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la
Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	474/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de octubre de dos mil veinticinco. Se recibe escrito Agréguese el escrito de Marco Antonio González Arroyo, mediante el cual solicita: Que se habilite el acceso electrónico a todos los expedientes del juzgado, conforme a los artículos 52 Bis y 52 Octies del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Que se reconozca la calidad de parte vinculada por ...

Fecha del acuerdo:	23/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	24/10/2025
Fecha notificación:	24/10/2025
Hora de notificación:	09:33

La notificación realizada el 24/10/2025 a las 09:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	854/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente...

Fecha del acuerdo:	05/09/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	06/09/2023
Fecha notificación:	06/09/2023
Hora de notificación:	12:11

La notificación realizada el 06/09/2023 a las 12:11 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 854/2023
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibidos en línea constarán únicamente en el expediente elec...

Fecha del acuerdo: 18/09/2023
**Fecha de publicación del
acuerdo:** 19/09/2023
Fecha notificación: 19/09/2023
Hora de notificación: 13:31

La notificación realizada el 19/09/2023 a las 13:31 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 854/2023
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de e...

Fecha del acuerdo: 22/09/2023

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 25/09/2023

Fecha notificación: 26/09/2023

Hora de notificación: 18:11

La notificación realizada el 26/09/2023 a las 18:11 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto: Queja
Número de expediente: 413/2023
Cuaderno: Queja
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 60 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los escritos de Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este recurso de queja, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones, y en lo que interesa, se destaca, por una parte, su solicitud para que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación a su petic...

Fecha del acuerdo: 16/05/2024

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 17/05/2024

Fecha notificación: 17/05/2024

Hora de notificación: 13:34

La notificación realizada el 17/05/2024 a las 13:34 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	413/2023
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Se tiene por recibido vía electrónica el escrito de la parte recurrente en este recurso de queja, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al presente asunto; asimismo, informa de la denuncia formulada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo cual se toma conocimiento; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, en el entendido que, por proveído de uno de febrero de dos mil veinticuatro, se ordenó el archivo del presente asunto.

Devuélv...

Fecha del acuerdo:	07/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	08/10/2025
Fecha notificación:	08/10/2025
Hora de notificación:	09:44

La notificación realizada el 08/10/2025 a las 09:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	43/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, once de enero de dos mil veinticuatro. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por ***** , contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 43/2024 que le corresponde. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones II y I...

Fecha del acuerdo:	11/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	12/01/2024
Fecha notificación:	16/01/2024
Hora de notificación:	00:00

La notificación realizada el 16/01/2024 a las 00:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	43/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veinticuatro. Agréguese a los autos el escrito signado por el promovente *****, a través del cual desahoga la prevención formulada por acuerdo de once de enero de dos mil veinticuatro, por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito...En este contexto, resulta inconcuso que el acto combatido en esta vía se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administra...

Fecha del acuerdo:	25/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	26/01/2024
Fecha notificación:	29/01/2024
Hora de notificación:	00:00

La notificación realizada el 29/01/2024 a las 00:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	56/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de doce de enero de dos mil veinticuatro, que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veinticuatro. Vista la demanda de amparo promovida por MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del municipio de Misantla, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número 56/2024; háganse las anotaciones de rigor en el libr...

Fecha del acuerdo:	12/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/01/2024
Fecha notificación:	16/01/2024
Hora de notificación:	01:31

La notificación realizada el 16/01/2024 a las 01:31 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	11/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede Boca del Río, envía el juicio de amparo... dicho homólogo se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo referido... este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto... regístrese... la parte promovente menciona lo siguiente... "Informo también que el presente amparo lo envío también al Juez Decimoséptimo de Circuito (sic), con residencia en Xalapa (.)"... se advierte la existencia del juicio de ...

Fecha del acuerdo:	17/01/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	18/01/2024
Fecha notificación:	18/01/2024
Hora de notificación:	19:08

La notificación realizada el 18/01/2024 a las 19:08 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	11/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

El Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en atención a lo solicitado en autos remite copia certificada de todo lo actuado en su juicio de amparo... se advierte que se actualiza la causa de improcedencia... se concluye respetuosamente que los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio son materia de análisis del diverso juicio de amparo... del índice de este Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, pr...

Fecha del acuerdo: 24/01/2024

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 25/01/2024

Fecha notificación: 29/01/2024

Hora de notificación: 06:33

La notificación realizada el 29/01/2024 a las 06:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.	
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a veintidós de febrero de dos mil veinticuatro. Visto el oficio número 4051, de quince de los corrientes, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite el original de la demanda de amparo directo formulada por Marco Antonio González Arroyo, en la que señaló como autoridad responsable al Titular de dicho...

Fecha del acuerdo:	22/02/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	23/02/2024
Fecha notificación:	23/02/2024
Hora de notificación:	09:43

La notificación realizada el 23/02/2024 a las 09:43 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.
Visto el testimonio de la resolución dictada en los autos del recurso de reclamación número 9/2024, de este tribunal, de cuyo resolutivo único se advierte que se declaró infundado el recurso interpuesto por ***** , contra el acuerdo de presidencia emitido el veintidós de febrero del año en curso en el juicio de amparo directo número 74/2024, en que se actúa, a través del cual, se desechó por improcedente la deman...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:17

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:17 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de abril de dos mil veinticuatro. Visto el oficio número 7353, de veintiséis de marzo pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso 2291/24, enviado en este asunto; agréguese para que surta...

Fecha del acuerdo:	03/04/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/04/2024
Fecha notificación:	04/04/2024
Hora de notificación:	06:12

La notificación realizada el 04/04/2024 a las 06:12 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

**Síntesis del
acuerdo:**

Boca del Río, Veracruz, a veintisiete de junio de dos mil veinticuatro. Vista la copia autorizada del acuerdo plenario dictado el catorce de mayo pasado en el recurso de queja 186/2024 del propio índice, a través del cual se desechó por improcedente ese recurso interpuesto por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa en este asunto, contra el acuerdo de presidencia emitido el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en el amparo directo 74/2024 en que se actúa; agréguese para que obre co...

Fecha del acuerdo:	27/06/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	28/06/2024
Fecha de notificación:	03/07/2024
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 03/07/2024 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>Boca del Río, Veracruz, a ocho de noviembre de dos mil veinticuatro. Visto el escrito de treinta de septiembre pasado, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, signado por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa en este asunto, a través del cual manifiesta "ASUNTO: DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES 43/2024 74/2024 186/2024 785/2024. Que con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican...</p>
Fecha del acuerdo:	08/11/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	11/11/2024
Fecha de notificación:	14/11/2024
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 14/11/2024 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Amparo Directo
Número de expediente:	74/2024
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte quejosa de este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosas, ...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58

La notificación realizada el 13/03/2024 a las 11:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Visto, el escrito de cuenta, signado por el recurrente ***** , a través el cual desahoga la prevención que se le hiciera en acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar... En tales circunstancias, se desprende que se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el proveído mencionado en el párrafo anterior; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la intensión del recurrente ***** , al pr...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:15

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:15 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	186/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a catorce de mayo de dos mil veinticuatro. Visto el oficio número 3536/24, de nueve de los corrientes, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el día de ayer, formulado por el Actuario adscrito a este tribunal, por el que remite el escrito de agravios signado por Marco Antonio González Arroyo, a través del cual manifiesta "comparezco para interponer el recurso de Queja en amparo Directo en contra el desechamiento de mi demanda de amparo directo y la reclamació...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	186/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Boca del Río, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veinticinco. Visto el escrito de veintiocho de agosto pasado, obtenido de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y recibido en la oficialía de partes de este tribunal el uno de los corrientes, signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, parte recurrente en este asunto, dirigido al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosa...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veinticuatro. V I S T A la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra actos reclamados al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad.

ANOTACIONES Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número de juicio de amparo 785/2024-II-A. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA Q...

Fecha del acuerdo:	05/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	06/08/2024
Fecha notificación:	06/08/2024
Hora de notificación:	23:37

La notificación realizada el 06/08/2024 a las 23:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, por medio del cual manifiesta desahogar la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y téngase en tiempo y forma por desahogada la prevención en comentario, por cuanto hace a la demanda de amparo presentada contra actos del Presidente Municipal Constitucional del...

Fecha del acuerdo:	15/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/08/2024
Fecha notificación:	19/08/2024
Hora de notificación:	01:24

La notificación realizada el 19/08/2024 a las 01:24 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Vista la razón actuarial de diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, para hacer entrega del oficio 21759/2024, dirigido a la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como "Policía del Estado de Veracruz", con supuesta sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de A...

Fecha del acuerdo:	20/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	21/08/2024
Fecha notificación:	21/08/2024
Hora de notificación:	19:08

La notificación realizada el 21/08/2024 a las 19:08 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en la Circular 17/2024, firmada el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos de ley, a partir del diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, con motivo del paro de labores a nivel nacional realizado por los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo ...

Fecha del acuerdo:	31/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/11/2024
Fecha notificación:	04/11/2024
Hora de notificación:	19:58

La notificación realizada el 04/11/2024 a las 19:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Incidental
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. SE ABRE POR SEPARADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto número ***** , promovido por ***** , contra el acto que reclama de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Misantla y otra autoridad. SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicít...

Fecha del acuerdo:	31/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	04/11/2024
Fecha notificación:	04/11/2024
Hora de notificación:	19:58

La notificación realizada el 04/11/2024 a las 19:58 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente por exceso o defecto en el conocimiento a la suspensión denunciado por ..., por los motivos y fundamento expuestos en el considerando quinto de esta resolución.

Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Fecha del acuerdo:	27/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	30/12/2024
Fecha notificación:	30/12/2024
Hora de notificación:	18:25

La notificación realizada el 30/12/2024 a las 18:25 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	785/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, por medio del cual manifiesta desahogar la prevención realizada en auto de cinco de agosto pasado. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y téngase en tiempo y forma por desahogada la prevención en comentario, por cuanto hace a la demanda de amparo presentada contra actos del Presidente Municipal Constitucional del...

Fecha del acuerdo:	15/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	16/08/2024
Fecha notificación:	19/08/2024
Hora de notificación:	01:24

La notificación realizada el 19/08/2024 a las 01:24 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	355/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil veinticinco.
Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III, 22 y 48 párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Téngase por recibido el escrito sig...

Fecha del acuerdo:	03/10/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	06/10/2025
Fecha notificación:	06/10/2025
Hora de notificación:	10:57

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 10:57 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	377/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Xalapa, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario adscrito a éste órgano jurisdiccional de la que se advierte que remite la demanda de amparo promovida por *** contra actos del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 377/2023.el suscrito estima...

Fecha del acuerdo:	24/04/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	25/04/2023
Fecha notificación:	26/04/2023
Hora de notificación:	01:18

La notificación realizada el 26/04/2023 a las 01:18 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	381/2023
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.	
Fecha del acuerdo:	25/04/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	26/04/2023
Fecha notificación:	26/04/2023
Hora de notificación:	01:21

La notificación realizada el 26/04/2023 a las 01:21 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Amparo en revisión
Número de expediente:	46/2023
Cuaderno:	Amparo en revisión
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto, pues debió combatirse a través del recurso de queja y no por este medio... Como lo solicita el recurrente, se autoriza al usuario ***** el acceso y notificación electrónicos a este expediente, haciendo la aclaración que únicamente se le practicarán notificaciones electrónicas a aquellas que tienen carácter de personal de conformidad con el artículo 26 d...

Fecha del acuerdo:	02/05/2023
Fecha de publicación del acuerdo:	03/05/2023
Fecha notificación:	03/05/2023
Hora de notificación:	16:23

La notificación realizada el 03/05/2023 a las 16:23 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz [Cuenta con expedientes
con autorización por el Org. Jurisd.]**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.

Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	04:33 p. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha de notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues presenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.	
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	1111/2025
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto*****, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por***** y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal i...

Fecha del acuerdo:	18/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2025
Fecha de notificación:	23/09/2025
Hora de notificación:	01:25 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de
Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10094000/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:00 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.pdf, Tamaño: 21031 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/05/2024 19:00

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 866/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO

Notificación realizada por:

Síntesis del acuerdo:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual remite el juicio de amparo 1494/2024 de su índice e informa que mediante auto de nueve de agosto pasado, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, ordenando remitirla a los Juzgados de Distrito en el...

Fecha del acuerdo: 16/08/2024

**Fecha de publicación del
acuerdo:** 19/08/2024

Fecha notificación: 20/08/2024

Hora de notificación: 15:19

La notificación realizada el 20/08/2024 a las 15:19 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de México
(28/10/2003- 30/09/2024)

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1494/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

IV. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio que remite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibido a través de MINTER-SCJN por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, emitido en el cuaderno de varios 960/2024-VIAJ, de su estadística, determinación de la cual se advierte que ordenó remitir la demanda de amparo citada en el número uno (Constancia electrónica del promovente al rubro m...

Fecha del acuerdo: 09/08/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 12/08/2024
Fecha notificación: 12/08/2024
Hora de notificación: 10:40

La notificación realizada el 12/08/2024 a las 10:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9662146/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 46/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: desahogo18marzo.pdf, Tamaño: 144765 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

18/03/2024 12:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha de notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Vista la demanda de amparo presenta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho; fórmese expediente electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 1070/2024-3. PREVENCIÓN Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no de la demanda que se analiza, con fundamento en los artículos 108, fracción I, II, III y IV, 110, 112 y 114, fac...

Fecha del acuerdo: 30/09/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 02/10/2024
Fecha notificación: 02/10/2024
Hora de notificación: 09:44

La notificación realizada el 02/10/2024 a las 09:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Téngase por recibido el escrito de cuenta cuyo registro es el 24782, signado por el quejoso **** con el cual, pretende desahogar la prevención formulada por auto de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro*****
a) Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, en el término de cinco días concedido, el quejoso deberá precisar de manera clara y concreta los aspectos siguientes: - Qué es lo que en concreto desea promover...

Fecha del acuerdo: 02/10/2024

Fecha de publicación del acuerdo: 03/10/2024

Fecha notificación: 03/10/2024

Hora de notificación: 10:03

La notificación realizada el 03/10/2024 a las 10:03 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1070/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Téngase por recibido el escrito firmado vía electrónica, registrado con el número de promoción 24803, enviado por el quejoso**
con el cual, pretende desahogar la prevención formulada por auto de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro; y, al respecto, realiza diversos señalamientos con la finalidad de desahogar la misma; sin embargo, atento a las propias manifestaciones vertidas por el agraviado en su escrito inicial, así como en sus escritos de desahogo, este Juzgado F...

Fecha del acuerdo:	04/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	07/10/2024
Fecha notificación:	07/10/2024
Hora de notificación:	09:15

La notificación realizada el 07/10/2024 a las 09:15 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado
de México

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 1070/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Téngase por recibido el escrito firmado vía electrónica, registrado con el número de promoción 24840, enviado por el quejoso **** a través del cual, realiza diversas manifestaciones en relación al escrito inicial presentado ante este Juzgado Federal; asimismo, pretende señalar cuáles son los actos reclamados, pretendiendo que con dichas manifestaciones se realice un pronunciamiento respecto a dicho libelo inicial; por tanto, se acuerda: En atención a que mediante proveído de cuatro de octubre d...

Fecha del acuerdo: 10/10/2024
Fecha de publicación del acuerdo: 11/10/2024
Fecha notificación: 11/10/2024
Hora de notificación: 10:37

La notificación realizada el 11/10/2024 a las 10:37 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de
México, con residencia en Toluca

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 673/2024
Cuaderno: Principal
Parte notificada: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:

I. Cambio de denominación. Se hace la precisión de que por Acuerdo General 20/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de treinta de septiembre pasado, se determinó que a partir del uno de octubre del año en curso, este juzgado tiene la denominación siguiente: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca. Asignación de número de expediente. En atención al cambio de denominación indicado, se precisa que el nú...

Fecha del acuerdo: 05/11/2024
**Fecha de publicación del
acuerdo:** 06/11/2024
Fecha notificación: 07/11/2024
Hora de notificación: 01:41

La notificación realizada el 07/11/2024 a las 01:41 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, con residencia en Xalapa

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	1162/2024
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

al de la Federación. Doy fe. Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por derecho propio, contra actos de Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, la cual, fue remitida por conocimiento previo, procedente del Juzgado Decimooctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por lo tanto, se ordena formar el expediente respe...

Fecha del acuerdo:	09/12/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	10/12/2024
Fecha notificación:	11/12/2024
Hora de notificación:	17:28

La notificación realizada el 11/12/2024 a las 17:28 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el oficio de cuenta, a través del cual el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal colegiado en sesión de veinticuatro de abril del año en curso, terminada de engrosar el siete de mayo siguiente, en el diverso recurso de queja ***** del índice de este órgano de control federal, con la que se relaciona este asunto, en la que se declaró infundado dicho medi...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha de notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Queja
Número de Expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el toca con el número que le corresponda; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase por recibido el escrito signado por *****, mediante el cual manifiesta que interpone recurso de queja; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el recurrente no señala: La fecha del acuerdo o resolución contra la que interpone recurso ...

Fecha del acuerdo:	12/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	13/03/2024
Fecha de notificación:	13/03/2024
Hora de notificación:	11:58 a. m.

** Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10072089/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 01:01 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 15 URGENTE DE VIDA O MUERTE.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO 15.pdf, Tamaño: 20313 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/05/2024 01:01

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096694/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 06:16 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: INCIDENTES.pdf, Tamaño: 2884250 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 06:16

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10135191/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:29 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ART. 8 CONSTITUCIONAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN pues precenta multiples vicios rogando hacerme llegar notificación de enterado.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:29

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	
ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata.	
Fecha del acuerdo:	07/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	08/05/2024
Fecha notificación:	08/05/2024
Hora de notificación:	16:33

La notificación realizada el 08/05/2024 a las 16:33 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, el escrito del recurrente ***** , signado electrónicamente, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: En principio, se hace de su conocimiento que tratándose de los temas propiamente jurisdiccionales deberá estarse a lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, cuyo fallo se terminó de engrosar el siete de mayo siguiente, esto es, dentro del...

Fecha del acuerdo:	08/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	09/05/2024
Fecha notificación:	09/05/2024
Hora de notificación:	08:30

La notificación realizada el 09/05/2024 a las 08:30 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	15/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:	

Visto, los escritos del recurrente ***** , signados electrónicamente, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones a este tribunal federal dentro del expediente electrónico relativo al presente recurso de queja. Atento su contenido, se provee: A) TEMAS JURISDICCIONALES En los escritos de cuenta, el ocursoante se encuentra realizando diversas manifestaciones que tienen intrínseca relación con temas propiamente jurisdiccionales, donde solicita que: 1. Se revise su caso a f...

Fecha del acuerdo:	14/05/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	15/05/2024
Fecha notificación:	15/05/2024
Hora de notificación:	11:40

La notificación realizada el 15/05/2024 a las 11:40 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

**Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo
Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz**

Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	1111/2025
Cuaderno:	Juicio de Amparo Directo
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del Acuerdo:	

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto*****, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por***** y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal i...

Fecha del acuerdo:	18/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/09/2025
Fecha de notificación:	23/09/2025
Hora de notificación:	01:25 p. m.

* *Acuse electrónico de la notificación asociada al asunto.*

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 9499699/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 07:54 tiempo del centro

Observaciones:

urgente en terminos del artículo 15 de la ley de amparo.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: queja complementaria.pdf, Tamaño: 31078 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

29/02/2024 07:54

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de
Correspondencia Común: Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto:	Queja
Número de expediente:	46/2024
Cuaderno:	Queja
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Visto, el escrito de cuenta, signado por el recurrente ***** , a través el cual desahoga la prevención que se le hiciera en acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticuatro; agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar... En tales circunstancias, se desprende que se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el proveído mencionado en el párrafo anterior; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la intensión del recurrente ***** , al pr...

Fecha del acuerdo:	22/03/2024
Fecha de publicación del acuerdo:	25/03/2024
Fecha notificación:	25/03/2024
Hora de notificación:	16:15

La notificación realizada el 25/03/2024 a las 16:15 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.